

YURAK VA MIYA QON AYLANISHI O'RTASIDAGI FIZIOLOGIK BOG'LIQLIK

Akbaraliyev Xojiakbar

Alfraganus Universiteti Tibbiyot fakulteti
farmatsiya yo'nalishi 3 - kurs talabasi

Ilmiy rahbar: Madatova Nazira Abdugafforovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17310602>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yurak va miya o'rtasidagi fiziologik bog'liqlik, ularning qon aylanish tizimidagi o'zaro ta'siri hamda markaziy nerv tizimi orqali yurak faoliyatining boshqarilishi yoritilgan. Yurak miya tomonidan nerv impulslar va gormonal mexanizmlar orqali nazorat qilinadi. Shu bilan birga, yurak faoliyatidagi o'zgarishlar ham miya qon ta'minotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Maqolada ushbu ikki muhim a'zo o'rtasidagi fiziologik muvofiqlikning ahamiyati, patologik holatlar (insult, yurak yetishmovchiligi, gipoksiya)da yuzaga keladigan buzilishlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: yurak, miya, qon aylanishi, nerv tizimi, gipoksiya, gemodinamika.

Inson organizmida yurak va miya o'zaro uzviy bog'liq bo'lgan ikki muhim hayotiy tizimni tashkil etadi. Yurak – qonning doimiy harakatini ta'minlaydigan asosiy nasos bo'lib, miya esa butun organizm faoliyatini boshqaruvchi markazdir. Ularning o'zaro fiziologik bog'liqligi qon aylanish tizimining muvozanatli ishlashida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Yurakdagi o'zgarishlar miyada qon ta'minoti va kislorod yetkazib berilishiga ta'sir ko'rsatadi, miya esa o'z navbatida yurak faoliyatini vegetativ nerv tizimi orqali boshqaradi.

Yurak va miya o'rtasidagi anatomik va funksional aloqa Yurakdan chiqadigan qon aortadan o'tib, to'g'ridan-to'g'ri miya arteriyalariga yo'naltiriladi. Miya qon aylanishi umumiy yurak chiqish hajmining 15–20 foizini tashkil etadi. Bu miya to'qimalarining yuqori darajadagi metabolik faolligini ta'minlaydi. Yurakdan chiqqan kislorodga boy qon miyaning to'g'ri ishlashi uchun zarur energiyani yetkazadi. Yurak faoliyatini markaziy va periferik nerv tizimlari nazorat qiladi. Medulla oblongata (uzunchoq miya)da joylashgan vazomotor markaz qon tomir tonusini, yurak urish tezligini va qon bosimini boshqaradi. Simpatik nerv tolalari yurak qisqarish chastotasini oshiradi, parasimpatik nervlar (ayniqsa, vagus nervi) esa aksincha, yurak urishini sekinlashtiradi. Shuningdek, limbik tizim va gipotalamus orqali hissiy holat (stress, qo'rquv, hayajon) yurak ritmiga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli, ruhiy-emotsional holatlar natijasida yurak urish tezligi o'zgaradi. Yurak faoliyati va miya qon ta'minoti o'rtasidagi o'zaro ta'sir; miya qon aylanishi yurak chiqish hajmi va arterial bosimga bog'liq. Yurak faoliyatining pasayishi – miya gipoksiyasi va ishemiya holatiga olib kelishi mumkin. Yurak yetishmovchiligi yoki aritmiyalari paytida miya qon oqimi kamayadi, bu esa bosh aylanishi, hushdan ketish (sinkopa) yoki insult holatlarini chaqiradi. Aksincha, miya qon aylanishidagi keskin o'zgarishlar (masalan, insult yoki intrakranial bosimning ortishi) yurak faoliyatiga reflektor ta'sir ko'rsatadi. Cushing refleksi bunga misoldir: miya ichki bosimi ortganda yurak urish sekinlashadi va arterial bosim oshadi. Yurak va miya o'rtasidagi aloqa faqat nerv impulslariga asoslanmay, balki gormonal mexanizmlar orqali ham amalga oshadi. Adrenalin va noradrenalin kabi katexolaminlar yurak qisqarish kuchini oshirib, qon bosimini ko'taradi, shu bilan miya qon ta'minotini yaxshilaydi. Boshqa tomondan, miya gipoksiya holatida endotelial faktorlar va azot oksidi (NO) ishlab chiqaradi, ular esa qon tomirlarning kengayishiga olib keladi. Insult — miyada qon aylanishining to'satdan buzilishi natijasida miya to'qimasining

shikastlanishidir. U ko‘pincha yurak kasalliklari, ayniqsa atriya fibrillyatsiya natijasida hosil bo‘lgan tromblar bilan bog‘liq.

Yurak yetishmovchiligi — miya qon ta‘minotining pasayishiga, kognitiv funksiyalarning susayishiga olib keladi. Gipoksiya — yurak ritmining buzilishi, tomir spazmlari va vegetativ disfunktsiya keltirib chiqaradi.

Xulosa:

Yurak va miya o‘rtasidagi fiziologik bog‘liqlik inson hayoti uchun muhim. Yurakning to‘g‘ri ishlashi miyaning normal qon ta‘minotini ta‘minlaydi, miya esa yurak faoliyatini doimiy nazorat ostida ushlab turadi. Bu tizimlardan birida yuzaga kelgan buzilish boshqasiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli, kardiologik va nevrologik kasalliklarni birgalikda o‘rganish, ularning o‘zaro ta‘sirini chuqur tahlil qilish tibbiyotning muhim yo‘nalishlaridan biridir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Guyton A.C., Hall J.E. Textbook of Medical Physiology. 14th Edition. Philadelphia: Elsevier, 2021.
2. Ganong W.F. Review of Medical Physiology. 26th Edition. McGraw-Hill Education, 2020.
3. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. Yurak qon-tomir kasalliklari bo‘yicha klinik qo‘llanma, Toshkent, 2022.
4. Braunwald E. Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. 12th Edition. Elsevier, 2023..